

PREDICA DEL BATTISTA

CALIARI PAOLO DETTO PAOLO VERONESE

(Verona 1528 - Venezia 1588)

INVENTARIO: 137

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Gli studi hanno finora messo in relazione l'opera con una lettera che il patriarca di Aquileia Francesco Barbaro inviò da Udine a Scipione Borghese il 5 settembre del 1607. Nella lettera si legge: «Mi consolo in estremo che l'opera di Paolo Veronese le sia piaciuta. Procurerò senza intermissione alcuna di provvedere d'altra cosa alla virtuosa et degna dilettaione di V. S. Ill.ma». Come fa notare Della Pergola (1955), il soggetto del dipinto non è specificato e nell'attuale collezione si conserva un'ulteriore opera del Caliari, la *Predica di Sant'Antonio ai pesci* (inv. 101), ma nella letteratura su Veronese si lega generalmente il riferimento della lettera alla *Predica del Battista* e si ritiene che anche il secondo dipinto sia confluito nella collezione Borghese per donazione dello stesso patriarca.

La *Predica del Battista* viene descritta in versi da Scipione Francucci nelle ultime due strofe del quarto canto del poemetto in ottava rima, risalente al 1613, *La galleria dell'Illustris.mo e Rev.mo S. Scipione cardinale Borghese* (Francucci 1613). La menzione di un «S. Giovanni, che predica alle turbe», dunque, da parte di Carlo Ridolfi «Presso il Signor Principe Ludovisio» (Ridolfi 1648) è ritenuta un errore del biografo (Della Pergola 1955; Salomon 2014) replicato da Bartolomeo Dal Pozzo (1718) settant'anni dopo.

Nonostante l'attribuzione di questo dipinto al Veronese risalga al Seicento col Francucci (1613) e tale rimanga fino all'Ottocento col Caliari (1888), Morelli (1897) tendeva ad ascriverla a Giovan Battista Zelotti e come lui poi anche Rusconi (1906), Berenson (1907) e Muñoz (1909). La restituzione del dipinto al Veronese si deve a Hadeln all'inizio del Novecento (1911), accolta dallo stesso Berenson qualche anno più tardi (1932), e da quel momento rimane immutata.

Si è pensato che il dipinto, per le sue dimensioni, fosse una pala d'altare (Rearick 1988; Solomon 2014) e che la sua esecuzione debba legarsi allo zio di Francesco Barbaro, il patriarca e umanista Daniele Barbaro, già committente del Veronese in più occasioni, tra cui quella della decorazione ad affresco della villa a Maser (Rearick 1988; Biferali in Marini, Aikema 2014). Xavier F. Salomon (2014) suggerisce l'ipotesi che il dipinto fosse destinato ad una cappella intitolata a Giovanni Battista, dedicatario da spiegarsi forse col nome del committente. Lo stesso Salomon ritiene difficile una connessione diretta tra il soggetto dell'opera e la famiglia Barbaro e sottolinea

come rimanga da chiarire, se il dipinto in questione è effettivamente quello inviato a Roma nel 1607, attraverso quali vie il patriarca di Aquileia sia entrato in possesso dell'opera.

Il dipinto illustra l'esatto momento, narrato nei Vangeli (Giovanni 1:29), in cui Giovanni Battista predica alle folle e indica Gesù Cristo dicendo «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo», parole fissate in latino sul cartiglio che avvolge il bastone cruciforme (ECCE [AGNVS DEI]). La composizione della scena è stata pensata dal pittore in modo da concentrare l'attenzione sul Battista, la cui figura si staglia al centro per quasi tutta la lunghezza del dipinto con una posizione di contrapposto che sembra essere l'esito delle stesse riflessioni che informano il Giovanni Battista del *Battesimo di Cristo e due committenti* della chiesa del Redentore a Venezia (Arslan 1936; Marini 1968). Il baricentro spostato del corpo del predicatore – che agli occhi di Adolfo Venturi appariva appoggiato all'albero (Venturi 1893) – e il gesto enfatico dell'indigitazione, tutto costruito sullo scorcio, segnano una diagonale che, passando dai volti dei leviti in alto a destra sino al Cristo sullo sfondo, accentua il senso di profondità spaziale già restituito dalla sovrapposizione di piani diversi, scanditi dall'alternarsi dei tronchi d'albero (Pallucchini 1939) e dalla donna in basso a destra. La scena, dunque, è attraversata da un movimento inquieto e indagatore, provocato dalle parole appena pronunciate dal Battista che effondono curiosità tra gli astanti: la figura muliebre si volta di scatto ad ascoltare; tra i sacerdoti, uno è assorto nel pensiero di ciò che è stato da poco annunciato, gli altri due sono intenti a cercare un confronto o a mantenere, con fare guardingo, il contatto visivo del predicatore che nel frattempo incede verso l'osservatore. L'atmosfera più luminosa e il vuoto che viene a crearsi attorno all'apparizione di Cristo risaltano maggiormente il gruppo in primo piano: l'intonazione drammatica già ordita attraverso la gestualità delle figure viene così intensificata dal contrasto cromatico, nonché dalla differenza di stesura pittorica che si fa meno controllata quanto più interessa lo sfondo. Il colore, forse sotto tono per la vernice ingiallita, è esplorato dal Calviari nelle gamme più intense e brillanti, restituite con una materia fluida e con delle pennellate rapide e vibranti che lumeggiano e implementano la varietà della tavolozza: nella descrizione degli abiti orientali, ad esempio, è evidente come l'inclinazione all'ornamento sia il pretesto per il pittore per arricchire di soluzioni cromatiche il dipinto, tanto da indurre Adolfo Venturi (1929) a giudicare quest'opera «tra le maggiori creazioni di Paolo per coloristica audacia». Per queste ragioni il dipinto è per lo più collocato dagli studi ai primi anni Sessanta del Cinquecento, non lontano dall'esperienza da frescante a Maser.

Secondo Rearick (1988), la morte del presunto committente Daniele Barbaro, avvenuta nel 1570, costituirebbe l'*ante quem* del dipinto ed è possibile che il nipote Francesco, una volta ereditata parte della collezione dello zio, abbia deciso di ingraziarsi il favore di Scipione Borghese donando i due dipinti del Veronese che attualmente si conservano presso il museo. Cocke (1989) spinge invece la datazione dell'opera agli anni Ottanta inoltrati perché vede la *Predica del Battista* vicina alla pala di San Pantalon, commissionata nel 1587, e ipotizza allora che Francesco Barbaro abbia avuto tra le mani il dipinto grazie al padre Marcantonio e non allo zio Daniele. La proposta di Cocke si scontra però con l'evidenza formale che attiene al dipinto Borghese, il cui colore non è ancora così liquido e sfrangiato come nella produzione estrema del pittore. Osmond (1927) propende a datare l'opera al 1570; Pignatti e Pedrocco (1995), seguiti da Salomon (2014), fissano una cronologia intorno alla metà dello stesso decennio, in forza del confronto con il paesaggio del *Seppellimento di Cristo* di Ginevra; Biferali (in Marini, Aikema 2014) colloca l'opera tra il 1565 e il 1570. Pallucchini (1984) ha proposto una data intorno al 1562, subito dopo la decorazione di villa Barbaro, con la quale il dipinto condivide la medesima freschezza cromatica. La tesi di Pallucchini, peraltro, ben si accorda con il confronto tra la figura del Battista della Galleria Borghese e quella della pala della chiesa del Redentore a Venezia, in quanto quest'ultima è generalmente datata intorno al 1561, anno in cui la cappella viene dedicata a san Giovanni Battista da Bartolomeo Stravazino (Arslan 1936; Marini 1968). Del resto, affinità stilistiche sono riscontrabili tra la tela Borghese e opere datate con certezza nello stesso giro di

anni: si notino le prossimità nella resa degli abiti e in particolare dei turbanti con le *Nozze di Cana* del Musée du Louvre di Parigi, commissionato nel 1562 e finito nel 1563 (Marini, Aikema 2014, p. 372), nonché la consentaneità ai dipinti realizzati nel 1562 per l'abbazia di San Benedetto Po, presso Mantova. Simile è infatti la descrizione delle fronde degli alberi, in primo piano e sullo sfondo, che è possibile osservare nella *Madonna col Bambino e i santi Antonio Abate e Paolo l'eremita* del Chrysler Museum of Art di Norfolk e nella *Consacrazione di san Nicola* della National Gallery di Londra. Pallucchini (1984) ha fatto inoltre notare come la figura con turbante all'estrema sinistra nel dipinto londinese sia identica, ma rovesciata, a quella che invece nella *Predica del Battista* si trova a destra. Lo stesso potrebbe dirsi della forte vicinanza tra la figura femminile genuflessa del dipinto Borghese e il servitore con anfora che si trova nella parte sinistra delle *Nozze di Cana*. Tutti questi elementi vanno a favore dell'idea di Pallucchini che sembra essere la più ragionevole e che qui si intende accogliere.

Emiliano Riccobono

BIBLIOGRAFIA

- C. Ridolfi, *Le Maraviglie dell'Arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato*, I, Venezia 1648, pp. 320-321.
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 70.
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti, che si osservano nel di lei palazzo, e con le figure delle statue più singolari*, Roma 1700, p. 288.
- B. Dal Pozzo, *Le vite de' pittori, degli scultori et architetti veronesi*, Verona 1718, p. 104.
- P. Calvari, *Paolo Veronese, sua vita e sue opere*, Roma 1888, p. 364.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 98-99.
- G. Morelli, *Della pittura italiana. Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 240.
- A. J. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, pp. 69-70, 180, cat. 142.
- B. Berenson, *North Italian Painters of the Renaissance*, London-New York 1907, p. 300.
- A. Muñoz, *La Galleria Borghese*, Roma 1909, pp. 7, 61.
- D. von Hadeln, *Calvari Paolo*, in "Allgemeines Lexikon der Bilden Künstler", V, 1911, p. 396.
- P. H. Osmond, *Paolo Veronese: his career and work*, London 1927, pp. 58-59, 114.
- G. Fiocco, *Paolo Veronese 1528-1588*, Bologna 1928, p. 193, cat. XII.
- G. Nicodemi, *Centenari di grandi artisti. Paolo Veronese*, in "Emporium", LXVIII, 1928, p. 333.
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, parte IV, Milano 1929, pp. 940-941. *Exposition de l'Art Italien de Cimabue à Tiepolo*, catalogo della mostra, Paris 1935, p. 215.
- G. Fiocco, *Paolo Veronese*, Roma 1939, pp. 33, 114, 136.
- E. Arslan, *Contributi alla storia della pittura veronese: 5. Ancora di Paolo Veronese*, in "Bollettino della società veronese", 1936, 1/2, p. 5. *Mostra di Paolo Veronese*, catalogo della mostra (Venezia, Ca' Giustinian, 1939), a cura di Rodolfo Pallucchini, Venezia 1939, pp. 113-115, cat. 45.
- T. Hetzer, *Paolo Veronese*, in "Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte", 1940, I, pp. 53-56.
- E. Arslan, *Nota su Veronese e Zelotti*, in "Belle Arti", 1948, 5/6, p. 241.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 89.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese a Roma*, Milano 1950, s.n.p., cat. 11.
- R. Pallucchini, *Veronese*, Bergamo 1953, p. 35.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, pp. 136-136, n. 242.
- G. Gamulin, *Il polittico di Paolo Veronese a Verbosca*, in "Arte Veneta", 1955, IX, p. 93.
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, I, London 1957, p. 135.
- R. Marini, G. Piovene, *L'opera completa del Veronese*, Milano 1968, p. 103, cat. 74.

- L. Ferrara, *Galleria Borghese, Roma*, Novara 1970, pp. 15, 69-71.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1971, pp. 58, 115.
- T. Pignatti, *Veronese*, I, Venezia 1976, pp. 75, 123, cat. 115.
- S. Staccioli, *Museo e Galleria Borghese*, Roma 1982, p. 30, cat. 76.
- R. Pallucchini, *Veronese*, Milano 1984, pp. 54-55, 74, 175, cat. 71. *Paesaggio con figura: 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, p. VII, cat. 15. *The Art of Paolo Veronese*, catalogo della mostra (Washington, National Gallery of Art, 1988-1989), a cura di W. R. Rearick, Washington-Cambridge 1988, pp. 85-86, cat. 40.
- R. Cocke, *Paolo Veronese. Washington*, in "The Burlington Magazine", 1989, CXXXI, 1030, p. 64.
- T. Pignatti, F. Pedrocco, *Veronese, catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1991, p. 208, cat. 130.
- E. Bizzari, A. Zanuttini, *Villa Borghese: the collections and the park*, Roma 1993, pp. 29, 43.
- T. Pignatti, F. Pedrocco, *Veronese*, II, Milano 1995, pp. 335-336, cat. 210.
- R. Cocke, *Paolo Veronese. Piety and Display in an Age of Religious Reform*, Aldershot 2001, pp. 163-164.
- F. C. Marchetti, *Galleria Borghese, Roma*, Milano 2005, pp. 81-83.
- F. Biferali, scheda in *Paolo Veronese: l'illusione della realtà*, catalogo della mostra (Verona, Palazzo della Gran Guardia, 2014), a cura di P. Marini, B. Aikema, Milano 2014, pp. 264-265, cat. 5.4. *Veronese*, catalogo della mostra (Londra, National Gallery, 2014), a cura di X. F. Salomon, London 2014, pp. 151-152, 154, 260. *El Renacimiento en Venecia: triunfo de la belleza y destrucción de la pintura*, catalogo della mostra (Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, 2017), a cura di F. Checa, Madrid 2017, pp. 96-97, 109, cat. 9.

English version

THE BAPTIST PREACHING

CALIARI PAOLO CALLED PAOLO VERONESE

(Verona 1528 - Venice 1588)

INVENTORY: 137

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Studies have so far related the work to a letter that the Patriarch of Aquileia, Francesco Barbaro, sent from Udine to Scipione Borghese on 5 September 1607. The letter reads: "I console myself in the extreme that you liked Paolo Veronese's work. I will endeavour without any intermission to provide something else for the virtuous and worthy delight of Your Excellency". As Della Pergola (1955) points out, the subject of the painting is not specified and in the current collection there is another work by Caliari, *Sermon of St Anthony* (inv. 101); however, the literature on Veronese generally connects the reference in the letter to *St John the Baptist Preaching* and it is believed that the second painting also came into the Borghese collection as a gift from the patriarch himself.

St John the Baptist Preaching is described in verse by Scipione Francucci in the last two stanzas of the fourth canto of the poem in ottava rima, dating from 1613, *La galleria dell'illustris.mo e Rev.mo S. Scipione cardinale Borghese* (Francucci 1613). The mention of a "St John, who preaches to the crowds" by Carlo Ridolfi "at Signor Principe Ludovisio's" (Ridolfi 1648) is therefore believed to be a biographer's error (Della Pergola 1955; Salomon 2014) replicated by Bartolomeo Dal Pozzo (1718) seventy years later.

Although the attribution of this painting to Veronese dates back to the 17th century with Francucci (1613) and remained so until the 19th century with Caliarì (1888), Morelli (1897) tended to ascribe it to Giovan Battista Zelotti and, Rusconi (1906), Berenson (1907) and Muñoz (1909) did the same. The attribution of the painting was returned to Veronese by Hadeln in the early 20th century (1911), accepted by Berenson himself a few years later (1932), and has remained unchanged ever since.

It has been suggested that the painting, due to its size, was an altarpiece (Rearick 1988; Solomon 2014) and that its execution may have been connected to Francesco Barbaro's uncle, the patriarch and humanist Daniele Barbaro, who had already commissioned work from Veronese on several occasions, including the fresco decoration of the villa in Maser (Rearick 1988; Biferali in Marini, Aikema 2014). Xavier F. Salomon (2014) suggests the hypothesis that the painting was intended for a chapel dedicated to John the Baptist, a dedication perhaps explained by the name of the client. Salomon himself struggles to make a direct connection between the subject of the work and the Barbaro family. He stresses that, if the painting in question is indeed the one sent to Rome in 1607, clarification is needed on how the Patriarch of Aquileia came to own the work.

The painting depicts the exact moment, narrated in the Gospels (John 1:29), when John the Baptist preaches to the crowds and points to Jesus Christ, saying "Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world", words inscribed in Latin on the scroll surrounding the cruciform staff (ECCE [AGNVS DEI]). The composition of the scene was conceived by the painter in such a way as to focus attention on the Baptist, whose figure stands out in the centre for almost the entire length of the painting in a contrasting position that seems to be the outcome of the same reflections that inform the *Baptism of Christ and Two Patrons* in the Redentore church in Venice (Arslan 1936; Marini 1968). The shift in the barycentre of the preacher's body - which in Adolfo Venturi's eyes appeared as though leaning against the tree (Venturi 1893) - and the emphatic gesture of indigitation, all built on foreshortening, create a diagonal that, passing from the faces of the Levites in the upper right to Christ in the background, accentuates the sense of spatial depth already rendered by the superimposition of different planes, marked by the alternation of the tree trunks (Pallucchini 1939) and the woman in the lower right. The scene, therefore, is pervaded by a restless and investigative movement, provoked by the words just uttered by the Baptist, which arouse curiosity among the onlookers: the female figure turns suddenly to listen; among the priests, one is absorbed in thought about what has just been announced, the other two are intent on seeking confrontation or, with a watchful attitude, maintaining eye contact with the preacher who in the meantime is walking towards the observer. The brighter atmosphere and emptiness created around the appearance of Christ make the group in the foreground stand out even more: the dramatic intonation already woven through the gestures of the figures is intensified by the colour contrast, as well as by the difference in pictorial rendering, which becomes less controlled the more the background is affected. The colour, perhaps subdued by the yellowed paint, is explored by Caliarì in the most intense and brilliant ranges, rendered with a fluid material approach and rapid, vibrant brushstrokes that illuminate and make the most of the variety of the colour palette: in the description of the eastern clothing, for example, there is a clear inclination towards ornamentation, the painter's pretext for employing rich chromatic solutions, to the extent that Adolfo Venturi (1929) judged this work to be "one of Paolo's greatest creations in terms of boldness of colour". For these reasons, most studies place this painting in the early 1660s, not far from his experience as a fresco painter in Maser.

According to Rearick (1988), the death of the presumed patron Daniele Barbaro in 1570 would constitute the painting's *ante quem* and it is possible that his nephew Francesco, having inherited part of his uncle's collection, decided to side with Scipione Borghese by donating the two Veronese paintings that are currently housed in the museum. Cocke (1989), on the other hand,

pushes the dating of the work to the late 1580s because he sees the *St John the Baptist Preaching* as close to the San Pantalon altarpiece, commissioned in 1587. He then hypothesises that Francesco Barbaro got his hands on the painting thanks to his father Marcantonio and not his uncle Daniele. However, Cocke's proposal conflicts with the formal evidence pertaining to the Borghese painting, in which the colour is not yet as liquid and frayed as it is in the painter's later works.

Osmond (1927), on the other hand, dated the work to 1570; Pignatti and Pedrocco (1995), followed by Salomon (2014), set a chronology around the middle of the same decade, on the basis of a comparison with the landscape of the *Burial of Christ* in Geneva; Biferali (in Marini, Aikema 2014) placed the work between 1565 and 1570. Pallucchini (1984) proposed a date around 1562, immediately after the decoration of Villa Barbaro, which shares the same chromatic freshness with the painting. Pallucchini's thesis, moreover, sits well with the comparison between the figure of John the Baptist in the Galleria Borghese and that of the altarpiece in the Redentore church in Venice, as the latter is generally dated around 1561, the year in which the chapel was dedicated to Saint John the Baptist by Bartolomeo Stravazino (Arslan 1936; Marini 1968). Moreover, stylistic affinities can be found between the Borghese canvas and works dated with certainty around the same time: note the similarities in the rendering of the robes and in particular the turbans with the *The Wedding at Cana* in the Musée du Louvre in Paris, commissioned in 1562 and finished in 1563 (Marini, Aikema 2014, p. 372), as well as the similarity to paintings made in 1562 for the abbey of San Benedetto Po, near Mantua. The description of the tree foliage in the foreground and background can also be seen in the *Virgin and Child with Angels Appearing to Saint Anthony Abbot and Saint Paul the Hermit* in the Chrysler Museum of Art in Norfolk and in the *Consecration of Saint Nicholas* in the National Gallery in London. Pallucchini (1984) has also pointed out that the turbaned figure on the far left in the London painting is identical, but the reverse of the one on the right in *St John the Baptist Preaching*. The same could be said of the similarities between the genuflected female figure in the Borghese painting and the servant with the amphora on the left side in *The Wedding at Cana*. All these elements favour Pallucchini's idea, which seems to be the most reasonable and which we intend to accept here.

Emiliano Riccobono

BIBLIOGRAPHY

- C. Ridolfi, *Le Maraviglie dell'Arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato*, I, Venezia 1648, pp. 320-321.
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 70.
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti, che si osservano nel di lei palazzo, e con le figure delle statue più singolari*, Roma 1700, p. 288.
- B. Dal Pozzo, *Le vite de' pittori, degli scultori et architetti veronesi*, Verona 1718, p. 104.
- P. Caliarei, *Paolo Veronese, sua vita e sue opere*, Roma 1888, p. 364.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 98-99.
- G. Morelli, *Della pittura italiana. Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 240.
- A. J. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, pp. 69-70, 180, cat. 142.
- B. Berenson, *North Italian Painters of the Renaissance*, London-New York 1907, p. 300.
- A. Muñoz, *La Galleria Borghese*, Roma 1909, pp. 7, 61.
- D. von Hadeln, *Caliari Paolo*, in "Allgemeines Lexikon der Bilden Künstler", V, 1911, p. 396.
- P. H. Osmond, *Paolo Veronese: his career and work*, London 1927, pp. 58-59, 114.
- G. Fiocco, *Paolo Veronese 1528-1588*, Bologna 1928, p. 193, cat. XII.
- G. Nicodemi, *Centenari di grandi artisti. Paolo Veronese*, in "Emporium", LXVIII, 1928, p. 333.
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, parte IV, Milano 1929, pp. 940-941. *Exposition de l'Art Italien de Cimabue à Tiepolo*, catalogo della mostra, Paris 1935, p. 215.
- G. Fiocco, *Paolo Veronese*, Roma 1939, pp. 33, 114, 136.

- E. Arslan, *Contributi alla storia della pittura veronese: 5. Ancora di Paolo Veronese*, in "Bollettino della società veronese", 1936, 1/2, p. 5. *Mostra di Paolo Veronese*, catalogo della mostra (Venezia, Ca' Giustinian, 1939), a cura di Rodolfo Pallucchini, Venezia 1939, pp. 113-115, cat. 45.
- T. Hetzer, *Paolo Veronese*, in "Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte", 1940, I, pp. 53-56.
- E. Arslan, *Nota su Veronese e Zelotti*, in "Belle Arti", 1948, 5/6, p. 241.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 89.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese a Roma*, Milano 1950, s.n.p., cat. 11.
- R. Pallucchini, *Veronese*, Bergamo 1953, p. 35.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, pp. 136-136, n. 242.
- G. Gamulin, *Il polittico di Paolo Veronese a Verbosca*, in "Arte Veneta", 1955, IX, p. 93.
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, I, London 1957, p. 135
- R. Marini, G. Piovene, *L'opera completa del Veronese*, Milano 1968, p. 103, cat. 74.
- L. Ferrara, *Galleria Borghese, Roma*, Novara 1970, pp. 15, 69-71.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1971, pp. 58, 115.
- T. Pignatti, *Veronese*, I, Venezia 1976, pp. 75, 123, cat. 115.
- S. Staccioli, *Museo e Galleria Borghese*, Roma 1982, p. 30, cat. 76.
- R. Pallucchini, *Veronese*, Milano 1984, pp. 54-55, 74, 175, cat. 71. *Paesaggio con figura: 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, p. VII, cat. 15. *The Art of Paolo Veronese*, catalogo della mostra (Washington, National Gallery of Art, 1988-1989), a cura di W. R. Rearick, Washington-Cambridge 1988, pp. 85-86, cat. 40.
- R. Cocke, *Paolo Veronese. Washington*, in "The Burlington Magazine", 1989, CXXXI, 1030, p. 64.
- T. Pignatti, F. Pedrocco, *Veronese, catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1991, p. 208, cat. 130.
- E. Bizzari, A. Zanuttini, *Villa Borghese: the collections and the park*, Roma 1993, pp. 29, 43.
- T. Pignatti, F. Pedrocco, *Veronese*, II, Milano 1995, pp. 335-336, cat. 210.
- R. Cocke, *Paolo Veronese. Piety and Display in an Age of Religious Reform*, Aldershot 2001, pp. 163-164.
- F. C. Marchetti, *Galleria Borghese, Roma*, Milano 2005, pp. 81-83.
- F. Biferali, scheda in *Paolo Veronese: l'illusione della realtà*, catalogo della mostra (Verona, Palazzo della Gran Guardia, 2014), a cura di P. Marini, B. Aikema, Milano 2014, pp. 264-265, cat. 5.4. *Veronese*, catalogo della mostra (Londra, National Gallery, 2014), a cura di X. F. Salomon, London 2014, pp. 151-152, 154, 260. *El Renacimiento en Venecia: triunfo de la belleza y destrucción de la pintura*, catalogo della mostra (Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, 2017), a cura di F. Checa, Madrid 2017, pp. 96-97, 109, cat. 9.

